

2-ТОМ, 4-СОН

ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ХОРИЖ
ТАЖРИБАСИ

Асқар Юсупов

Тадқиқотчи Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақолада МДХ ҳамда Европа иттифоқи мамлакатларида микро, ўрта ва кичик корхоналарни аниқлаш мезонлари ҳамда айрим Европа мамлакатларида корхоналар томонидан тўланадиган фойда солиғи ставкалари ўрганилиб, улардаги ҳолат билан мамлакатимиздаги ҳолатни таққослаш орқали ушбу соҳага нисбатан баҳо бериш ҳамда ижобий томонларини татбиқ этиш жараёнлари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: солиққа тортиш, тадбиркорлик субъектлари, преференсия, кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонлари.

Маълумки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг самарали фаолият кўрсатишига ижобий таъсир кирсатади. Кичик бизнеснинг ривожланиши кип жиҳатдан давлатнинг мазкур секторни тартибга солиш бўйича олиб борадиган сиёсатига боғлиқ. Жаҳон тажрибаси шундан далолат берадики, ривожланган мамлакатларда кичик ва хусусий бизнеснинг тараққий топиши учун қулай макроиқтисодий муҳит яратилиши билан бирга, унга давлат томонидан турли хил ёрдамлар кўрсатилади.

Кичик ва хусусий бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича жаҳон тажрибаси бой ва хилма хил бўлса-да, улар бир-бирларидан ушбу жараённи амалга ошириш механизми, усуллари ва воситалари жиҳатидан фарқ қилади. Мазкур тажрибани ўрганиш, унинг ижобий томонларидан мамлакатимизнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда самарали фойдаланиш иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар амалга оширилаётган бугунги кунда энг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. *Солиқларга доир фикрларга эътибор қаратадиган бўлсак улар асосан давлат хазинасини тўлдирувчи восита сифатида қаралган ва иқтисодий фикрлар шаклланиши ва ривожланишида уларнинг фискал жиҳатидан келиб чиққан ҳолда баҳо берилган ҳамда фикр юритилган.*

Хорижий мамлакатлар тажрибасига кўра кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонлари турлича белгиланган бўлиб, айрим МДХ мамлакатларида кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонлари сифатида ишчилар сони ва йиллик тушум

2-TOM, 4-SON

белгиланган бўлиб, микрофирма, кичик корхона ва ўрта корхоналарга бўлинган (1-жадвал).

1-жадвал

Айрим МДХ мамлакатларида кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонлари¹

Давлатлар	Мезонлар	Микро-фирмалар	Кичик корхоналар	Ўрта корхоналар
Россия Федерацияси	Ишчилар сони	15 кишигача	16-100 кишигача	101-250 кишигача
	Йиллик тушум	120 млн. рублгача	800 млн. рублгача	2 млрд. рублгача
Қозоғистон	Ишчилар сони	100	101-250	250 дан кип
	Йиллик тушум ЭКХК-2269 танга ⁹²	30 минг гача ЭКХК*	3 млн. гача ЭКХК	3 млн.дан кип ЭКХК
Украина	Ишчилар сони	10	50	250
	Йиллик даромад	2 млн. евро	10 млн.евро	50 млн.евро
Белоруссия	Ишчилар сони	15 кишигача	16-100 кишигача	101-250 кишигача
Ўзбекистон	Ишчилар сони	2-20 гача	25-200 тагача	-

Россия Федерациясида кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезонлари 2007 йил 24 июлдаги 209-ФЗ Федерал Қонунига² мувофиқ, мезон сифатида ўртача йиллик ишчилар сони ва маҳсулот (товар, иш) реализациясидан тушган тушум миқдори белгиланган. Хусусан, микрофирмаларда асосан ўртача ишчилар сони – 15 нафаргача, кичик корхоналарда –100 нафаргача ва ўрта корхоналарда – 101 дан 250 нафаргача белгиланган.

Шунингдек, маҳсулот (товар, иш) реализациясидан тушган тушум миқдори микрофирмаларда – 120 млн. рублгача, кичик корхоналарда – 800 млн.

¹ <http://www.cer.uz/ru/publications/2705/pdf> - Аналитическая записка. Оптимизация налогового бремени в интересах качественного роста частного сектора (2021). Центр экономических исследований

² Федеральный Закон РФ от 24 июля 2007 года за № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

2-TOM, 4-SON

рублгача ва ирта корхонларда – 2 млрд. рублгача белгиланган³. Европа иттифоқи мамлакатлари Германия, Франция, Италия, Поляча ва аъзо билган бошқа мамлакатларда кичик бизнес субъектлари микрофирмалар, кичик ва ўрта корхоналарга бўлиниб, мезон сифатида ишчилар сони, йиллик товар обороти ва асосий воситалар қиймати кўрсаткичлари қўлланилиб, 2003 йилдан бошлаб қуйидагича белгиланган.

2-жадвал

Европа иттифоқи мамлакатларида микро, ўрта ва кичик корхоналарни аниқлаш мезонлари⁴

Тоифаси	Бандли кишчилар сони	Товар айланмаси млн.евро	Асосий воситалар млн.евро
Микрофирмалар	<10	<2	<2
Кичик корхоналар	<50	<10	<10
Ўрта корхоналар	<250	<50	<43

2-жадвал маълумотларида кўринадикки, микрофирмаларда ишчилар сони 10 кишигача бўлган йиллик товар обороти - 2 млн. евродан ва асосий воситалар қиймати - 2 млн. евродан кўп бўлмаган корхоналардир. Кичик корхоналарда ишчилар сони 10 кишидан 50 кишигача, йиллик товар обороти 2 млн. дан 10 млн. еврогача ва асосий воситалар қиймати - 2 млн. евродан кўп бўлмаслиги лозим. Демак, ЕИ мамлакатларида йирик корхоналарда ишчилар сони 250 кишидан юқори билган, йиллик товар обороти 50 млн. евродан ва асосий воситалар қиймати 43 млн. евродан кўп билиши мезони белгиланган.⁵

Лотин Америка ОЕСР қитъаларидаги мамлакатлар тажрибасини ирганадиган билсак, кичик бизнес субъектлари кичик ва ирта корхоналар тоифасига билиниб, аниқлаш мезонлари ишчилар сони, асосий воситалар қиймати ва йиллик товар айланмаси белгиланган. , тадбиркорлик субъектлари фаолиятини солиқ механизми воситасида тартибга солиш деганда – бу солиққа

³ Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

⁴European Commission Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises (SMEs) (<http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/>)

⁵ Valdani Vicari & Associati SRL (VVA) and Centre for European Economic research (ZEW). SME taxation in Europe.Brussels- May – 2015. 153 P. (<http://ec.europa.eu>)

2-TOM, 4-SON

тортиш жараёнида солиққа тортиш тартибларини жорий этиш ёки бекор қилиш, солиқ ставкалари, солиқ объектлари ва солиқ базасини белгилаш, солиқ маъмуриятчилиги шаффофлигини таъминлаш, солиқ имтиёзлари ва преференцияларни тақдим этиш орқали қулай ишбилармонлик мухитини шакллантиришдир.

Айрим ривожланган мамлакатлар АҚШ, Япония, Хитой, Хиндистон ва Буюк Британияда кичик бизнес субъектларини аниқлаш мезони фаолият турига қараб ишчилар сони, йиллик даромади, капитал қийилмалар миқдори, асосий фондлар миқдори ва йиллик айланмалар миқдори белгиланган.

Кичик ва хусусий бизнес ривожланишида солиқ имтиёзларини жорий этиш орқали уни қўллаб-қувватлаш жаҳоннинг деярли барча мамлакатларида энг тарқалган. Ривожланган мамлакатларда кичик ва хусусий бизнесни қўллаб-қувватлаш учун кенг қўлланиладиган солиқ имтиёзи фойдадан олинадаган солиқ ставкасининг пасайтирилиши ҳисобланади (3-жадвал).

3-жадвал

Айрим Европа мамлакатларида корхоналар томонидан тўланадиган фойда солиги ставкалари⁶

Мамлакат	Умумий ставка %	Имтиёзлиставка %	Имтиёз олиш шартлари
Белгия	33	24,5	Фойдаси 25 минг еврогача билганкорхоналар
		31,0	Фойдаси 25-90 минг еврогача билганкорхоналар
		32,5	Фойдаси 90-322 минг еврогача билганкорхоналар
Испания	30	25	Жами товар айланмаси 10 млн.евродан кам билмаган ва 300 минг евро миқдорида фойдага эга билган корхоналар
		20	Жами товар айланмаси 5 млн.евродан кам билмаган, 300 минг евро миқдорида фойдага эга билган ва ишчилар сони 25

⁶ <http://www.cer.uz/ru/publications/2705/pdf> - Аналитическая записка. Оптимизация налогового бремени в интересах качественного роста частного сектора (2021).

2-TOM, 4-SON

			кишидан ошмайдиган корхоналар
Франс ия	33,3 3	15	Жами товар айланмаси 7,63 млн.евродан кип билмаган ва 38,12 минг евро миқдорида фойдага эга билган компаниялар
Буюк Британия	24	20	Жами товар айланмаси 300 минг.евроданошмайдиган корхоналар
Голландия	25	20	Солиқ солинадиган фойдаси 200 минг еврогача билган корхоналар
Руминия	16	3	Жами товар айланмаси 65 минг евродан кам билган хусусий корхоналар
Литва	15	5	Солиқ солинадиган фойдаси 290 минг еврогача ва ишчилар сони 10 нафаргача билган корхоналар
Венгрия	19	10	Дастлабки 1,64 млн.евро миқдоридаги солиқ солинадиган фойдаси биринчи йил учун.

3-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Европа мамлакатларида кичик корхоналарга фойда солиғи бўйича солиқ ставкаси табақалашган ҳолда белгиланган бўлиб, маълум миқдорда фойда суммаси ва товар айланмаси ҳажми ҳисобга олинади. Бу эса корхоналарни молиявий қўллаб-қувватлаш, дастлабки йилда фаолиятини кенгайтириш ва якуний натижа фойда билан тугагини таъминлашга хизмат қилади.

Таъкидлаш керакки, ҳар бир тармоқ ёки соҳани таҳлил қилишимизда албатта хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганамиз. Улардаги ҳолат билан ўзимиздаги ҳолатни таққослаш орқали ушбу соҳага нисбатан баҳо берамиз ҳамда

2-TOM, 4-SON

ижобий томонларини ўзимизга татбиқ қиламиз. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистонда хорижий мамлакатлар тажрибаларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, янги ташкил этилган тадбиркорлик субъектларига солиқ таътилларини бериш молия хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган тегишувларни даврийлигини қисқартириш ёки бекор қилиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, тадбиркорлик субъектларини “ягона дарча” марказларида рийхатдан ўтказиш даврида солиқ солиш тартибини танлаш имкониятини бериш ва уларга қонунчиликдаги солиқ имтиёзлари ва преференсиялар ҳақида маълумотлар билан таништириш тартибини жорий этиш ҳам муҳим ҳисобланади.

